

55. КОНГРЕС СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КЊИГА САЖЕТАКА

ABSTRACT BOOK

ОРГАНИЗАТОР:
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АПРИЛ 26-30 • 2014 • ВРЊАЧКА БАЊА

**УТВРЂИВАЊЕ СИМПТОМАТОЛОГИЈЕ ИЗМЕЊЕНЕ ВАГИНАЛНЕ ФЛОРЕ У ВИДУ
БАКТЕРИЈСКЕ ВАГИНОЗЕ И ИНТЕРМЕДИЈЕРНЕ ФЛОРЕ КОД ЖЕНА У
РЕПРОДУКТИВНОМ ПЕРИОДУ**

Аутор: Долика Васовић

Ментор: проф. др Слободанка Ђукић Иванчевић

Институт за микробиологију и имунологију, Медицински факултет Универзитета у Београду

Увод: Бактеријска вагиноза (БВ) је најчешћи вагинални синдром код жена у репродуктивном периоду. Неки симптоми, као што је појачано лучење секрета, измењен мирис или промена секрета после сексуалног односа, могу указивати на БВ, али нису специфични и потврдни јер се могу јавити и код неке друге вагиналне инфекције.

Циљ: Због тога је циљ овог рада утврђивање симптоматологије вагиналне флоре у виду бактеријске вагинозе и интермедијерне флоре код жена у репродуктивном периоду.

Материјал и методе: Нашим истраживањем је обухваћено 75 жена, које су разврстане у три групе: БВ (дијагностикована бактеријска вагиноза), ИФ (интермедијерна флора) и НФ (нормална флора).

Резултати: Добијени резултати су показали статистички значајну разлику у јављању два симптома: појачаног секрета [БВ (65.6%); НФ (25.7%); ИФ (50%)] и појачаних тегоба након сексуалног односа [БВ (46.9%); НФ (5.7%); ИФ (37.5%)] код жена са БВ у поређењу са остале две групе испитаница ($p < 0.05$). Статистички значајна разлика је добијена и приликом поређења групе са измењеном (ИФ + БВ) и нормалном вагиналном флором у појави наведених симптома: појачан секрет [ИВФ (62.5%); НФ (5.7%)] и појачане тегобе након сексуалног односа [ИВФ (45%); НФ (6%)].

Закључак: Појачан вагинални секрет и тегобе које се појачавају након сексуалног односа представљају најчешће присутне симптоме жена са измењеном вагиналном флором у виду БВ или ИФ у поређењу са женама код којих је присутна нормална вагинална флора.

Кључне речи: бактеријска вагиноза, симптоми, дијагноза

**SYMPTOMATOLOGY OF DISTURBED VAGINAL FLORA AS BACTERIAL VAGINOSIS AND
INTERMEDIATE FLORA AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE PERIOD**

Author: Dolika Vasovic

Mentor: Prof. dr Slobodanka Djukic Ivancevic

Institute of *Microbiology and Immunology*, School of Medicine University of Belgrade

Introduction: Bacterial vaginosis (BV) is one of the most frequent disorders of vaginal ecosystem in women during their reproductive life. The main complaints of women with symptomatic BV include vaginal discharge and odour. However, a significant number of all women deny symptoms.

The Aim: The aim of this study was to evaluate symptoms present among women in reproductive age with diagnosed BV and to compare them with those present in group with normal vaginal flora.

Materials and Methods: Our study included 75 women divided into three groups: BV (diagnosed bacterial vaginosis), IF (intermediate flora) and NF (normal flora).

Results: The results showed statistically significant difference in two symptoms: increased vaginal fluid [BV (65.6%); NF (25.7%); IF (50%)] and increased symptoms following sexual activity [BV (46.9%); NF (5.7%); IF (37.5%)]. Statistically significant difference was also seen comparing the frequency of increased vaginal fluid among women with disturbed and normal flora [DF (62.5%); NF (5.7%)] and the frequency of increased symptoms following sexual activity [DF (45%); NF (6%)].

Conclusion: The main symptoms in examined women of reproductive age were increased vaginal fluid and increased symptoms following sexual activity. These symptoms were found more frequently among women with disturbed vaginal flora compared with women with normal vaginal flora.

Key words: bacterial vaginosis, symptoms, diagnosis